

MAHALLIY ZIYORATGOHLARNI ANIQLASH, VA MANZILLI XARITASI HAMDA TURISTIK YO'NALISHLARNI ISHLAB CHIQUISH BO'YICHA NAMUNAVIY TAKLIF LOYIHA YARATISH (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)

Mirzayev Dilshod Mardonovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti (kafedra mudiri.)

Riichi Miyake

Tokiodagi ARCHI-DEPOT korporatsiyasi direktori, Professor, (Yaponiya)

Annotatsiya: Mazkur Maqolada Samarqand viloyati madaniy meros ob'ektlarini asrash agentligi tomonidan 100 dan ortiq arxiologiya yodgorliklar ro'yxatga olingan ammo mahalliy xalq hamda xorijiy sayyohlarga noma'lum bo'lgan Samarqand sharidagi moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk ob'ektlarining hali o'rganilmagan mahalliy ziyoratgoh, masjid va madrasalar haqida haqida qisqacha ma'lumot berib boriladi.

Kalit so'zlar: masjid, madrasa, ziyoratgoh, yodgorlik, madaniy, meros, ob'ekt, restovratsiya, rekonstruksiya.

Kirish. Vatanimiz tarixi juda qiziqarli va hali ham kashf etilmagan jabxalarga boy. Ayniqsa, milliy urf-odatlarimizning ko'p qirraliligi, shuningdek, aziz-avliyolarimiz qo'nim topgan yodgorliklar - ziyoratgohlar va sajdagohlarning ko'pligi katta ahamiyatga ega. Maqolada manzilgohlarni mamlakatimizga ma'lum qilish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tegishli dalillar asosida tushuntirishdan iboratdir. Shu bilan birga, Samarqand viloyati yoki respublikamizda mavjud bo'lgan, lekin davlat manfaatlariga yoki butun dunyo turizm potentsialiga xizmat qilishga yetarli e'tiborga ega bo'lgan yoki bo'lmagan barcha ziyoratgohlar va sajdagohlarning manzilli xaritasi tuziladi. Ushbu manzilli xaritalar O'zbekiston Respublikasining turizm salohiyatini butun dunyoda oshirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur loyiha yo'nalishdagi xaritada ushbu manzillarni ta'mirlash yoki tiklash, salohiyatini oshirish loyihalari va maqsadli reklama va e'lonlarni yaratish shuningdek, yangi aniqlangan ziyoratgohlar va sajdagohlarini sertifikatlash zarurligiga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu manzilli xaritalar va taklif etilayotgan mavzu bo'yicha amalga oshiriladigan loyihalar asosida vazkur ziyoratgohlar va sajdagohlarga qulay va yetarli yo'nalishlari aniqlanadi. Bu yo'nalishlarga kerakli reklama va e'lonlar o'rnatiladi. Xarakterli arxitektura va dizaynga ega bo'lgan yo'nalishdagi reklama va e'lonlar yangilanadi, shuningdek ularning joylashgan joylari va manzillari aniqlanadi. Ularni ta'mirlash yoki qayta tiklash loyihalari, ularga olib boruvchi yo'llarni loyihalari mazkur yo'llardagi nufuzli va tashlandiq ziyoratgohlar va sajdagohlar joylarni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Har bir ziyoratgohlar va sajdagohlar yo'nalishi bo'yicha to'liq ilmiy asoslangan dizayn yechimlarini tayyorlash loyihalari ushbu joylarning yaxshilanishiga hissa qo'shadi va davlat manfaatlari yo'lida ishlatilib turizm salohiyatini oshiradi. Ilmiy tadqiqot natijalari pasport jildi, chizma, loyiha va xarita, shuningdek, maket shaklida taqdim etiladi. Ilmiy loyiha yakunlagandan so'ng, manzilli xaritalar qulay va etarli yo'nalishlardagi loyihalar asosida mintaqamiz va Respublikamiz uchun turistik yo'nalishdagi salohiyatini yuqori potentsial holatiga erishiladi. Ushbu yo'nalishda o'ziga xos arxitektura va dizaynga ega bo'lgan yo'nalish

belgilari va maqsadli reklama hamda e'lonlar paydo bo'ladi. Shuningdek, diqqatga sazovor va tashlandiq manzillarni ta'mirlash yoki tiklash imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bunda ushbu ziyoratgohlar va sajdagohlarning tarixda tutgan o'rni, ularning o'ziga xos jozibasi va potentsiali, shuningdek, ularning nufuzi va saviyasi yanada kuchayadi. Maqsadli yo'nalishi va har bir ziyoratgohlar va sajdagohlarning to'liq ilmiy asoslangan dizayn yechimlari ishlab chiqilib ushbu joylarning yaxshilanishiga hissa qo'shadi va shu bilan birga respublikamiz va butun dunyo turizm salohiyatini oshiradi.

Asosiy qism. Samarqand viloyati madaniy meros ob'ektlarini asrash agentligi tomonidan 100 dan ortiq arxiologiya yodgorliklar ro'yxatga olingan ammo mahalliy xalq hamda xorijiy sayyohlarga noma'lum bo'lgan Samarqand sharidagi moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk ob'ektlarining o'zimiz o'rgangan ziyoratgohlar haqida qisqacha ma'lumot berib boriladi. Jumladan "Dari Zanjir" madrasasi, "Qo'sh-Xauz", Toshkandi Mullo Qosim, 1916-1919 yil Dahbediy, "Oq saroy" maqbarasi, "Qozikalon", "Naqshin", "Yomini", "Qo'sh-Xauz", Xavuzi baland "Qozi Abdurasul", "Xon Said Imom" "Dahbediy", "Qo'rg'oncha", "Qo'rg'oncha" Toshkandi Mullo Qosim, Maxdumi Xorazmiy, Maddoxiy ziyoratgohlari haqida batafsil o'ganildi.

"Dari Zanjir" madrasasi "Dari Zanjir" madrasasi Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinida Dari-zanjir mahallasi bor. Bu nom shuyerdagi "Dari-zanjir" madaniy yodgorligi bilan bog'liq. So'zmaso'z tarjima qilinganda "zanjirlangan eshik" ma'nosini bildiradi. Ab-u Tohir Xojaning "Samariya" asarida "Dari-zanjir Amir Temur Ko'ragon xotinining raboti bo'lib, Chokardizaning g'arb tomonida va musulmonlarning qabristoniga tutashgan" deb qayd qilingan. XVI-XVII asrlarda mazkur hudud HayotiXon (Xonning hovlisi) nomi bilan ham yuritilgan. XVIII asrda hududda madrasa, maktab, hovuz, savdo do'konlari faoliyat ko'rsatgan.

Ota-bobolarimizdan Dari-zanjir XI asrda dastlab madrasa bo'lgani, XIV asr oxirlarida aholi yashash manzilig aaylantirilgani haqida eshitganmiz, – deydi Dari-zanjir mahallasida yashovchi Jo'raxon

Mallaxo'jayev. – Bu yerda Amir Temur va temuriylarning yaqin qarindoshlari, keyinchalik dinpeshvolarining oilalari yashagan. Ular ayollarini nomahramlardan himoya qilib, hujra eshiklarini zanjirlab qo'ygan va begonalarning kirishi taqiqlangan. Shundan "Dari-zanjir" iborasi kelib chiqqan deyishadi. XIV asroxiri XV asr boshlarid aDari-zanjir yaqinida katta masjid bo'lgan, masjidga keluvchilar bu yerdagi hujralardan darsxona sifatida foydalangani haqida ma'lumotlar bor. Jumladan, Alisher Navoiy Samarqandda yashagan yillari bu yerga kelib turgani to'g'risida manbalarda qayd etilgan.

Afsuski, asrla rsilsilasida mazkur obidaga ham zarar yetib, ayni chog'da yaroqsiz holga kelib qolgan. 2009-2016-yillarda o'zi ushbu mahallaga raislik qilgani mdahasharyo'libilanyokihomiylarko'magidaobyektnita' mirlashbo'yichataklibergandim. Ammo mas'ullar madaniy merosga ziyon yetishini aytib, obyekt 2014-yilda ta'mirlanishi, buninguchunmablag' ajratilishinima'lumqilgandi. Ammo hozirgacha hech qanday amaliy ish qilinmadi. Ayni paytda majmua xaroba holatda turibdi.

"Dari-zanjir" madaniy meros obyekti mahalla binosi ro'parasida joylashgan bo'lib, to'rt hujradan iborat. Hozir obyekt devorlari abgor holatga kelib qolgan va bitta hujra nurab tushgan. Qolgan uchta hujradan aholi omborxona sifatida foydalanib kelmoqda. Agar majmua tez fursatda himoyag aolinmasa, qolgan qismi ham yo'q bo'lib ketishi mumkin."Dari-zanjir" yodgorligi moddiy-madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan va mahalliy ahamiyatdagi moddiy-madaniy meros obyekti hisoblanadi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig'I vazifasini bajaruvchi Ziyodulla Nasimov. – Obyektning umumiy maydoni 70,13 kvadrat metrni tashki letadi va uzoq yillardan buyon restavratsiyaga muhtoj. Shu bois, madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti va madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi bilan hamkorlikda "Dari-zanjir" majmuasining loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, obyektida ta'mirlash, tiklash va konservatsiy aishlarini olib boorish rejalashtirilgan. Ammo bundan avval ham ushbu majmuani ta'mirlash va konservatsiya qilish bir necha marta dasturga kiritilgan. Afsuski, bu ishlar qog'ozda qolib ketgan (O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil).

"Qo'sh-Xauz" Masjid Samarqand gavhari "Registon" maydonining shundoq orqasida Qo'shhovuz mahallasida joylashgan. Samarqandning shahar "Qo'sh-Xauz" masjidi taxminan 1897-1903 yillarda Axmadjon xoji bobo tomonidan o'zining sahxiy hisobidan qayta quriladi. "Qo'sh-Xauz" masjidi bunyod bo'lishi esa XII-XIII-asrlarga tug'ri keladi. Binoga puxta xom g'ishtlar ishlatilgan, vassajuft va ustumlardan iborat. "Qo'sh-Xauz" masjidi joylashgan mahalla XV-asrda Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy mintaqasida vujudga kelgan. Mahalla shimoliy tomondan Xo'jajon-Xo'ja, sharqdan Sofi Roziq va Maddohi, janub tomondan Tagi Sho'r va G'arbdan Ko'k masjid va Yusufboy mahallalari bilan chegaradosh.

"Qo'sh-xauz" mahalla hududida madrasa, ikkita masjid, maktab, hammom, uchta mozor, baqqollik do'konlari, karvonsaroy, attorlik bozori, ikki qavatli havuz va boshqa tarixiy binolar mavjud bo'lgan. Havuzlardan birida suv loyqadan tozalanib, ikkinchi hovuzga quyilgach, uni iste'mol qilish mumkun edi. Shuning uchun ham mahalla Qo'sh hovuz. Masjid esa Qo'sh-Xauz masjidi deb nomlangan.

Hozirda masjid hovlisida qadim yozuvdan nishona sifatida ajoyib ko'rinishga ega, zinapoyali hovuz mavjud. Qo'sh-Xauz masjidi nomidan kelib chiqqan holda ikkita havuz bo'lgan. Birinchi havuz to'rt burchak shaklda bo'lib, undan suvni tozalashta foydalanilgan va havuzning nomi "Loychin" deb atalgan. Loychin deb atalishiga sabab esa havuzda yomg'irdan keyin suv tuplanib loyi tinib keyingi havuzga utkani uchun. Ikkinchi havuz esa sakkiz burchak shaklda bo'lgan va undan mahalliy shu hududda istiqomat qiluvchi aholi ichimlik suvi sifatida foydalanib kelgan. Bunga sabab esa odamlar uylarida quduqlar bo'lmagani sabab aholi suvni shu masjiddan olib foydalanishgan. Havuzdan chiqqan suv esa shimol tamonga harakatlanishda davom etkan. Mustaqillikdan so'ng masjid qayttattan rekonstruksiya va restovratsiya ishlari mahalliy aholi tamonidan olib borilgan. Mihail Mihalovich Abramov ning Samarqand tarixi kitobiga asoslangan holda Samarqand shahri yaralishi avvalam bor afrosiyob atrofidan boshlangan bo'lib ilk mahallalar usha yerlarda bo'lgan.

SSSR yurtimizni mustamlaka qilgan davrlarda masjid faoliyati tuhtatib quyilgan va masjid hududidan haykaltaroshlik, ya'ni haykallarni yasaydigan majmuaga aylantirilgan. Masjid hududiga istiqomat qiluvchi aholi kirishi taqiqlangan.

Men usha davrlarni yaxshi eslayman, biz unda juda yosh edik masjid yopilgan va u yerda qandaydur haykallarni yasashar va yuk mashinalari kelib olib ketar edi deb so'zlab berishdi o'sha mahallada tug'ulib o'sgan Alim bobo.

"Qo'sh-Xauz" jome masjidi taxminan 1897-1903 yillarda Axmadjon xoji bobo tomonidan o'zining shaxsiy mablag'i hisobidan qayta quriladi. Binoga puxta xom g'ishtlar ishlatilgan, vassajuft va ustumlardan iborat.

"Qo'sh hovuz" masjidi joylashgan mahalla XV asrda Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy mintaqasida vujudga kelgan. Mahalla shimol tomondan Xo'jajon Xo'ja, sharqdan So'fi Roziq va Maddohi, janub tomondan Tagi Sho'r va g'arbdan Ko'k masjid va Yusufboy mahallalari bilan chegaradosh. Mahalla hududida madrasa, ikkita masjid, maktab, hammom, uchta mozor, baqqollik do'konlari, karvonsaroy, attorlik bozori, ikki qavatli hovuz va boshqa tarixiy binolar mavjud bo'lgan. Hovuzning birida suv loyqadan tozalanib, ikkinchi hovuzga qo'yilgach, uni iste'mol qilish mumkun edi. Shuning uchun ham mahalla Qo'sh hovuz, masjid esa "Qo'sh hovuz" masjidi deb nomlangan. Hozirda masjid hovlisida qadim hovuzdan nishona sifatida ajoyib ko'rinishga ega, zinapoyali hovuz

mavjud. (<https://sammuslim.uz/oz/press/news/qosh-hovuz-jome-masjidi>).

“Toshkandiy Mullo Qosim” masjidi Samarqand shahridagi mahalla guzarida joylashgan masjid. Masjid 1889 yilda Toshkentlik ustalar tomonidan qurilgan.

Toshkandiy Mullo Qosim masjidi Samarqanddagi meʼmoriy yodgorlik (XIX asr). Boshqa bir taxminga koʻra, masjidni nomaʼlum kishi bir yillik qoʻylarning olingan junini sotib shu pulga masjid qurdirgan deyilgan. U kishi Usmat degan qishloqdan boʻlganligi mahalliy aholi tomonidan aytiladi. Bu yerni mahalliy aholi juda ham eʼzozlaydilar. Toshkandiy Mullo Qosim masjidi shu yerda yashovchi aholining mablagʻi hisobidan bir necha yil muqaddam taʼmirdan chiqarilgan. Maʼnan eskirgan eshik va derazalar zamonaviylari bilan almashtirilgan. Masjidning ustunlari, devorlari va shifti boʻyalgan kishi eʼtiborini tortadigan koʻrinish kasb etgan. Namozxonlar uchun qisman boʻlsa-da sharoitlar yaratilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida yaʼni 1941-1944 yillarda uysiz va ota-onasiz yetim bolalarga boshpana sifatida masjididan foydalangan. Ammo bugun bu masjidda namoz oʻqilmaydi, undan mahalla ahli u-bu narsalarni saqlaydigan ombor sifatida foydalanib kelmoqda. Ushbu obyekt devorlarining poydevor qismi biroz zaxlagan. Bu holatni esa fuqarolar tabiat omillari taʼsiri bilan izohlamogda. Mahalliy aholining taʼkidlashicha, ushbu masjid devorlari yomgʻir va qor suvlari taʼsirida yillar davomida nurab, yiqilib tushgan. Bugun bu yerda qurilish chiqindilaridan boshqa narsani uchratmaysiz. Hududning tozaligi, ozodaligi ham ushbu manzaraga mos.

1-rasm. “Dari Zanjir” madrasasining rekonstruksiya taklif loyihasi. (Mualif Abduraximov Muhriddin arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restovratsiyasi yoʻnalishi talabasi).

Xulosa va takliflar. Samarqand shahri ildizlari hisoblanadigan arxitektura yodgorliklarni tiklash va saqlashga kata ahamiyat qaratishimiz lozim. Jumladan quyida nomlari keltirib oʻtilgan Dari Zanjir” madrasasi,

“Qoʻsh-Xauz” ,Toshkandi Mullo Qosim,1916-1919 yil Dahbediy, “Oq saroy” maqbarasi, “Qozikalon” ,“Naqshin”, “Yomini”, “Qoʻsh-Xauz”,Xavuzi baland “Qozi Abdurasul”,“Xon Said Imom” “Dahbediy”, “Qoʻrgʻoncha”, “Qoʻrgʻoncha” Toshkandi Mullo Qosim, Maxdumi Xorazmiy, Maddoxiy ziyoratgohlarida rekonstruksiya va restoratsiya ishlari amaliyotga joriy qilinsa Samarqand shahridagi turistik bazasi boyitishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar roʻyxati

1. (<https://sammuslim.uz/oz/press/news/qosh-hovuz-jome-masjidi>). 11/05/2016 y.
2. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. A.Arapov. Arxitektura Uzbekistana. Xudojestvennaya kultura Sentralnoy Azii i Azerbaydjana IX-XV vv. Tom IV. Arxitektura.-Samarkand-Tashkent: MITSAI, 2013.
4. Farangiz, K. (2024). TYPES OF LOCATION OF VILLAGES IN SAMARKAND REGION. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 467-470.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>

